

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA'LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOiy JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сабилова Умида Фархадовна,

доцент кафедры Социологии

Национального университета Узбекистана,

доктор социологических наук,

e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

Нажмиддинова Гулноза Умаровна

Студентка магистратуры кафедры Социологии

Национального университета Узбекистана,

МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717948>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется медиакультура и её социокультурные функции, а также отмечаются некоторые специфические свойства, которые отличают масс-медиа и СМК от других социокультурных институтов общества. Важным представляется, отрицательное воздействие медиа связанное с манипулятивными приемами, применяемыми масс-медиа, которые формируют у аудитории зависимость от чужого мнения, меняют ценностные представления, искажают действительность. В статье представлен социологический анализ медийных предпочтений и контента группы респондентов разных возрастов, проживающих преимущественно в городе Ташкент и Бухарской области. Полученные авторами экспериментальные данные доказывают, что сегодня аудитория удовлетворяет свои информационные и коммуникационные потребности в основном с помощью интернет-ресурсов и в виртуальном пространстве. Изучается дискурс контент, который потребляет целевая аудитория данного социологического исследования.

Ключевые слова: медиа, контент, СМК, медиакультура, общество, дискурс анализ, информационные потребности.

Сабилова Умида Фархадовна,

Ўзбекистон Миллий университети

Социология кафедраси доценти,

социология фанлари доктори

e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

Нажмиддинова Гулноза Умаровна,

Ўзбекистон Миллий университети

Социология кафедраси магистр талабаси

МЕДИА РЕАЛЛИГИ СОЦИОМАДАНИЙ МАКОННИНГ ЯНГИ ТУРИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада медиамаданият ва унинг социомаданий функциялари, шунингдек, масс-медиа ва оммавий ахборот воситаларининг жамиятнинг бошқа социомаданий институтларидан ажратиб турадиган ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Медианинг салбий таъсири оммавий ахборот воситалари томонидан қўлланиладиган манипуляцион усуллар билан боғлиқ бўлиб, улар аудиторияда бошқаларнинг фикрига қарамликни шакллантириши, қадрият тушунчаларини ўзгартириши, ҳақиқатни бузиши қайд этилган. Мақолада Тошкент шаҳри ва Бухоро вилоятида яшовчи турли ёшдаги бир гуруҳ респондентларнинг медиа афзалликлари ва гуруҳлар таркибининг социологик таҳлили келтирилган. Муаллифлар томонидан олинган экспериментал маълумотлар бугунги кунда аудитория ўзининг ахборот ва коммуникация эҳтиёжларини асосан интернет ресурслари ва виртуал макон орқали қондиришини исботлаган. Ушбу социологик тадқиқотнинг мақсади аудиторияси фойдаланадиган дискурс контент ҳам ўрганилган.

Калит сўзлар: медиа, контент, ОАВ, медиамаданият, жамият, дискурс таҳлил, ахборот эҳтиёжлари.

Sabirova Umida Farhadovna,

Associate Professor of the Department of Sociology

National University of Uzbekistan,

Doctor of Social Sciences,

e-mail: umida-sabirova@yandex.ru

Nazhmiddinova Gulnoza Umarovna

Graduate student of the Department of Sociology

National University of Uzbekistan

MEDIA REALITY AS A NEW TYPE OF SOCIO-CULTURAL SPACE**ANNOTATION**

The article examines media culture and its socio-cultural functions, and also notes some specific properties that distinguish mass media and QMS from other socio-cultural institutions of society. It seems important that the negative impact of the media is associated with manipulative techniques used by the mass media, which form the audience's dependence on someone else's opinion, change value perceptions, distort reality. The article presents a sociological analysis of media preferences and content of a group of respondents of different ages living mainly in the city of Tashkent and the Bukhara region. The experimental data obtained by the authors prove that today the audience satisfies its information and communication needs mainly with the help of Internet resources and in virtual space. The discourse content consumed by the target audience of this sociological study is studied.

Keywords: media, content, QMS, media culture, society, discourse analysis, information needs.

Информационно-коммуникативные процессы сегодня играют важную роль во всех общественных процессах, а поток информационных ресурсов человечества увеличивается день за днём. Свои типы коммуникации свойственны каждому этапу развития цивилизации. В наше время массовая коммуникация, проникшая во все сферы жизни, широко распространена по всему миру. По сути, все локальные и глобальные взаимодействия в мире основываются на коммуникативных отношениях.

Функционирование средств массовой коммуникации (СМК) формирует особый тип социокультурного пространства – медийную реальность, которая является продуктом медийной культуры. Этот своеобразный тип реальности возник и функционирует в системе масс-медиа. И каждое изменение в этой системе безусловно отражается и на медийной реальности.

Одним из ключевых понятий в изучении СМК соответственно, медиакультуры и медиареальности, является информация. Ведь, по своей сути, медиареальность состоит из информации, заключенной в «оболочку» медийного образа [1, - С.7].

В современном обществе медиа и СМК, являясь социокультурными структурами, выполняют определенные функции. Так, в работах российской учёной Н.Б. Кирилловой [2, - С.45] отмечаются следующие функции медиакультуры:

- информационная, которая отвечает за обеспечение аудитории социальной информацией, умножает и накапливает опыт человеческой культуры в целом;

- коммуникативная, которая способствует включению всех членов коммуникационного процесса (от отдельных людей, воспринимающих медиаинформацию, скажем, посредством ТВ, до различных культур и культур разных исторических эпох) в диалог;

- нормативная, которая заключается в ответственности медиакультуры «за процесс социализации личности, усвоение ею социального опыта, знаний, норм, идеалов, соответствующих данному обществу, данной социальной группе. Сюда же относятся обычаи и традиции, этикет и нравы, законы и конституционные акты – словом, все то, что в совокупности образует более сложные комплексы, такие как право, мораль, идеология» [3, - С. 69-76].

- релаксационная, которая основана на способности медиакультуры удовлетворять потребности человека в расслаблении, разрядке, отдыхе. Одним из истоков релаксационной функции медиакультуры стало учение Аристотеля о катарсисе – очищении при помощи страха, сострадания, смеха;

- креативная, которая предопределяет адаптацию человека в жизни, основанную на творческом освоении и преобразовании окружающего мира;

- интеграционная, которая основана на взаимодействии и взаимопроникновении медиаресурсов различных национальных культур, сохранение культурного наследия и национальных традиций;

- посредническая, которая заключается в том, что медиакультура является социальным посредником между различными структурами общества, являясь, одновременно инструментом управления последним [4, - С. 71].

Медиаинституты производят, воспроизводят и распределяют знания, культурный опыт, традиции, ценности. Но примечательно и то, что эти же задачи стоят и перед другими социальными институтами, такими, как наука, образование, религия и т.д.

В связи с этим, Г.П. Бакулевым отмечаются некоторые специфические функции и свойства, которые отличают масс-медиа и СМК от других социокультурных институтов общества [5, - С. 12]. По мнению Г. Бакулева, медиаинститутам свойственны: выполнение функции общего носителя знаний (это осуществляется также и от имени других институтов); знания и информация, которыми оперируют и генерируют масс-медиа, доступны общественности, открыты, добровольны, неспецифичны и не требуют больших финансовых затрат; сбалансированные и равные отношения между коммуникатором и реципиентом; охват и продолжительность влияния медиа на людей больше, чем у остальных социальных институтов.

Е.Л. Вартанова определяет информацию как «сведения, передаваемые устным, письменным или любым другим (с помощью условных сигналов, технических средств и т.п.) способом. Как общенаучное понятие информация предполагает обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в растительном и живом мире, передачу признаков от организма к организму. В более узком смысле, в том числе в теоретических концепциях СМИ, термин употребляется для обозначения данных, сообщаемых посредством тех или иных средств связи» [6, – С.320].

Продукты медиакультуры создаются посредством медиа. Медиа - (от лат. *media*, *medium* – средство, посредник) в первоначальной интерпретации выступающий синонимом массовой культуры, в современных реалиях приобретает новую смысловую нагрузку, и

рассматривается как «среда, где производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» [7, - С. 11].

Продукция СМИ – это всегда социальный заказ. Телевидение охватывает широкие слои населения, Интернет легко доступен, а данные, представленные в Интернете, как правило, не подвергаются цензуре и плохо верифицируются. Периодические издания комментируют происходящие события и дают им оценку, навязывая потребителям СМИ уже готовые умозаключения. При этом у некоторых групп населения снижается степень критичности по отношению к информации масс-медиа, и они готовы принимать получаемую информацию, практически не осмысливая ее. [8, - С. 68]. По мнению А.В. Винарского и А.С. Ходонова, это приводит к развитию мифологического сознания, наличие которого свойственно, прежде всего, средним слоям населения. А современные мифы рождаются и распространяются с помощью средств массовой коммуникации. [9, - С. 108].

Влияние медиа на аудиторию неоднозначно. К примеру, такие их свойства, как широкоохватность, массовость, информативность, способность быстро реагирование на происходящие события в мире и т.д. играют незаменимую роль в воспитании и развитии личности. Отрицательное воздействие медиа связано с манипулятивными приемами, применяемыми масс-медиа, которые формируют у аудитории зависимость от чужого мнения, меняют ценностные представления, искажают действительность. Также к негативному воздействию медиа можно отнести и влияние экранного насилия.

При изучении массовой коммуникации, следует отметить и её содержательный компонент, коим является информационный поток. Он сопровождает «языково-символические формы выражения, технические каналы и современные, постоянно модернизирующиеся средства выявления, обработки, хранения и распределения информации» [10, - С. 210].

Нами было проведено социологическое исследование на платформе Google в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года. В онлайн опросе приняли участие 182 респондентов разных возрастов, проживающих преимущественно в городе Ташкент и Бухарской области. Выборка социологического исследования включила совершеннолетних респондентов разных возрастных групп. (рис.1)

Анализ результатов исследования ставил своей целью определить основные медийные предпочтения целевой аудитории и изучить дискурс контента, который она потребляет.

Рис.1. Доля разных возрастных групп в выборке социологического опроса

Проведенное исследование показывает, что интернет стал лидером среди средств массовой информации. Сегодня, почти 82% жителей узнают новости из интернета. Телевидение, хотя всё ещё популярно, однако теряет свою аудиторию. Также очевиден рост альтернативных источников – это социальные сети и мессенджеры. Причем социальные сети оставили позади традиционные источники (ТВ, радио и газеты. Надо учитывать тот факт, что интернет и социальные сети, как источник получения информации и развлечений, респондентом часто используется параллельно (кто-то пользуется интернетом и соцсетями одновременно, а кто-то пользуется только интернетом). Поэтому, уровень проникновения интернета и соцсетей среди населения можно оценить даже более чем в 70% и почти уверенно можно предположить, что эта доля составляет 75-80%. Очевидно, что тенденция доминирования интернета и «захвата» им еще большей аудитории в ближайшем будущем сохранится. (рис.2).

Рис.2. Источники, к которым обращаются респонденты за удовлетворением информационных потребностей

Значимость электронного мира (интернета и соцсетей) понимают и традиционные СМИ. В настоящее время традиционные СМИ стали ориентироваться на интернет-аудиторию: появляются альтернативные радиостанции, электронные версии газет, журналов и телеканалов в информационном пространстве интернета. Ориентация на интернет-аудиторию позволяет традиционным СМИ охватывать более широкие слои населения, а также привлекать в аудиторию своего информационного поля молодежь, которая является наиболее активным пользователем «мировой паутины».

Анализ результатов исследования демонстрирует, что в аудитории разных видов СМИ есть разделение на традиционные (телевидение, радио, пресса) и современные (интернет и соцсети). Так в традиционных СМИ ярко выражено преобладание женской аудитории – по ТВ – 41,1% мужчин и 58,9% женщин; по прессе – 35,7% мужчин и 64,3% женщин; по радио – 47,1% мужчин и 52,9% женщин. Однако, если использование интернета распределено относительно равномерно – 48,6% мужчин и 51,4% женщин, то в использовании соцсетей преобладают женщины (60,1% против 39,9%).

Для аудитории традиционных СМИ характерно преобладание людей старше 45 лет, проживающих в основном за пределами столицы. Среди зрителей телеканалов более

половины (52%) занимают люди 55 лет и старше. Такая же аудитория среди читателей газет и слушателей радио, соответственно 77% и 54% (люди 55 лет и старше). В интернет-аудитории ожидаемо преобладают респонденты до 45 лет. Аудиторию социальных сетей составляет молодежь от 18 до 35 лет (более 77%).

Учитывая популярность социальных медиа, в нашем социологическом исследовании мы попросили респондентов отметить социальные сети и мессенджеры, которыми они чаще всего пользуются (рис.3). По результатам опроса выяснилось, что наиболее популярны среди опрошенных такие платформы как Telegram (чуть меньше 97%) и видеохостинг YouTube (72,7%).

Рис. 3. Популярность социальных медиа среди респондентов

В исследовании также изучался уровень доверия среди населения разным источникам информации. По результатам опроса, выяснилось, что люди возраста от 18 до 35 лет в среднем «скорее не доверяют» (чуть больше 81% респондентов) традиционным медиа. При этом среди ответов респондентов в возрасте до 25 лет большой процент абсолютно не доверяющих контенту традиционных медиа людей (около 94%). Также респондентам было предложено оценить объективность источников информации по пятибалльной шкале. Печатные медиа получили 2 балла от 43% респондентов. Большинство респондентов (35%) оценили в 2 балла и объективность радио. Телевидение получило 4 балла от 38% респондентов, что на пару процентов ниже показателей социальных медиа (36%). 57% процентов опрошенных оценили объективность Интернет-медиа в 4 балла. Следует отметить, что это довольно высокий уровень и доказывает, насколько давно и прочно веб-сайты укрепили свои позиции в медийном пространстве. Интернет-медиа присутствует и среди источников, получивших высшую оценку объективности (5 баллов) – 12% респондентов дали максимальный балл. Примечательно то, что 5 баллов получили всего два источника – вышеуказанные Интернет-сайты (12%) и информация, полученная от друзей, родственников, знакомых (19%) (рис.4).

Рис.4. Оценка респондентов на объективность источников информации

Исходя из данных, представленной в диаграмме (рис.4), можно говорить о низком уровне доверия населения ко всем традиционным видам масс-медиа (телевидение, газеты, радио), и предпочтение им информации, полученной от друзей, знакомых, родственников (то есть ближайшее окружение респондентов является основной референтной группой для населения). Также наблюдается высокий уровень доверия интернету и социальным сетям.

Объективным интернет считают в основном мужчины, респонденты моложе 45 лет. Телевидение в качестве объективного источника указывают в основном женщины, респонденты старше 55 лет.

Вопрос об объективности медиа можно рассмотреть и с прямо противоположной стороны. Оценки респондентов показывают и максимально необъективные, с точки зрения опрошенных, источники информации. Так, нулевой уровень объективности большинство респонденты присудили социальным (19%) и печатным медиа (12%).

Также заслуживает внимания и ответы опрошенных на вопрос «Проверяете ли Вы информацию, полученную из СМИ?». Респондентам было предложено три варианта ответа. В итоге образовалась такая картина (рис.5):

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос о проверке информации от СМИ

Как мы видим, привычку проверять всю информацию, получаемую от СМИ имеет почти треть респондентов (28,6%). Чуть больше 60% респондентов не всегда, но проверяют информацию. Среди проверяющих информацию постоянно преобладают мужчины (15,8%). Также следует отметить, что привычка проверять информацию в любой степени (всегда или не всегда) свойственна больше жителям городских местностей.

Опрос содержал и вопросы, касающиеся формы и содержания контента масс-медиа. Сначала респондентам было предложено отметить тематический тип контента, который они потребляют. И, как мы можем увидеть ниже (рис.6), абсолютно все (100%) респонденты обращаются к медиа за новостным контентом. В следующих вариантах респондентов такого единодушия не замечается. 65% опрошенных являются потребителями кино и сериалов. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие преимущественно в городской местности. Следующий по популярности тип контента — это содержание, которое можно использовать в работе и быту. За ним обращаются к медиа около 64% респондентов, больше половины из них – женщины в возрасте от 18 до 35 лет (57%). Подкасты слушают чуть больше половины опрошенных (54%) в возрасте от 18 до 35 лет. А авторский контент блогеров потребляют молодые люди возрастной категории 18-25 лет (43,4%), среди которых преобладают женщины (59%).

Рис.6. Типы медийного контента, который потребляют респонденты

Таким образом, результаты произведенного социологического научного исследования, воспроизведенные на основе социологического опроса совершеннолетних респондентов разных возрастных групп в городе Ташкенте и Бухарской области Узбекистана, позволяют определить следующие:

- сегодня аудитория удовлетворяет свои информационные и коммуникационные потребности в основном с помощью интернет-ресурсов и в виртуальном пространстве;
- среди традиционных СМИ, согласно мнению аудитории, всё ещё лидирует телевидение. Но оно заметно уступает по уровню влияния Интернет-СМИ и социальным медиа;
- «читателей» больше, чем «зрителей», т. е., даже при том, что у печатных медиа меньше всего аудитории, текстовый формат остаётся популярным среди респондентов разных возрастов;

- аудитория не всегда проверяет информацию. Среди хоть иногда, но проверяющих информацию людей преобладают жители городов. Это поднимает вопрос о медийной грамотности населения;

- аудитория лучше воспринимает нарративы, в которых есть реальная основа, жизненный опыт других людей;

Всё это говорит о том что, СМИ не только информируют человека о состоянии мира и заполняют его свободное время, но и оказывают влияние на мировоззрение, на тип культуры настоящего времени.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Чельшева И.В. Социокультурное поле медиа: реальность, коммуникация, человек. – М: МОО «Информация для всех», 2016 – С.7.
2. Кириллова Н.Б. Медиакультура как интегратор среды социальной модернизации. Автореф. ... д-ра культур. – М.: РИК, 2005. 45 с.
3. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический проект, 2005. – С.69-76
4. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический проект, 2005. – С.71
5. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С.12.
6. Варганова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003 – С .320
7. Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учебное пособие. – М.: Академический проект; Культура, 2008. –С.11.
8. Хлопова А.И. Влияние СМИ на становление базовой ценности работа/ Современный дискурс-анализ. Дискурс современных массмедиа в перспективе теории, социальной практики и образования: Материалы Международной научно-практической конференции (специальный выпуск журнала). – № 3 (20). – Т.2. – Белгород: Политерра, 2018. – С.68.
9. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. / Под ред. Рябова А.В., Курбангалеевой Е.Ш. – М., 2003. 448 с. – С.108.
10. Олешко В.Ф. Современное медиаобразование: дискурс профессиональной культуры // Экранная культура в современном медиапространстве: методология, технологии, практики / Под ред. Н.Б. Кирилловой, К.Э. Разлогова и др. М. – Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий», 2006. 288 с. – С. 210.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000